

ЎЗБЕКИСТОНДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИНИ АМАЛИЁТДА ҚЎЛЛАШДАГИ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6599294>

Алиев Шербек Ғофур ўғли

Тошкент Молия Институти2-курс магистранти

Аннотация: *Мақсуд мақолада молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини амалиётда қўллашдаги муаммолар, халқаро молиявий ҳисоботларда вужудга келадиган муаммолар ва уларни бартараф этиш йўлларининг ўзига хос жihatлари очиб берилган.*

Калит сўзлар: *иқтисодий ўсиш, халқаро молиявий ҳисобот, ҳисоботининг миллий стандартлари, солиқ муассасалари, фискал ҳисобот.*

Мамлакатимиз равнақи, аҳоли бандлиги ва даромадлари ўсишини таъминлаш йўлида амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар иқтисодиётнинг барча тармоқлари ва соҳаларида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашга қаратилган. Бугунги куннинг долзарб вазифаси ва энг муҳим талабларидан бири рақамли иқтисодиётни жорий қилиш. Рақамли иқтисодиётсиз мамлакат иқтисодиётининг келажagini тасаввур этиб бўлмайди. Рақамли технологиялар иқтисодиётнинг барча тармоқ ва соҳаларини эгаллаш билан бирга ҳатто инсонлар ҳаётига ҳам жадал кириб бормоқда. Анъанавий иқтисодиётдан ўзининг бир қатор устунликларига эга рақамли иқтисодиёт қисқа даврда дастлаб тараққий этган мамлакатларда, кейинчалик дунё бўйлаб кенг оммалашди.

Ташкилот бухгалтерия ҳисобини юритади ва унинг асосида молиявий ҳисоботларни тузади. Аммо бу ҳисоботлар бизнес ҳақида ишончли тасаввур бермайди, ҳақиқий молиявий ҳолат ва натижаларни кўрсатмайди, унинг асосида иқтисодий қарорлар қабул қилиш хавфли. Ҳисоботдаги ушбу камчиликларни бартараф этиш учун уни қайта тиклаш керак. Айнан шу ўзгартиришлар "трансформация" деб номланади, гарчи "тузатиш" атамасининг маъноси анча аниқроқ бўлса. Турли мамлакатларнинг бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботининг миллий стандартлари мамлакатнинг ривожланиш даражаси ва бухгалтерия ҳисобини ташкил этишнинг муайян тамойилларини шакллантирган ўзига хос анъаналарига қараб сезиларли даражада фарқ қилади. Ушбу қоида Ўзбекистонга ҳам тегишли.

Ўзбекистондаги бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботнинг миллий стандартлари маълум хусусиятларга ва принципларга эга бўлиб, улар кўп жihatдан халқаро молиявий ҳисобот стандартларидан фарқ қилади.

Аввало, миллий стандартлар ва МҲХС стандартлари ўртасидаги фарқ молиявий ҳисоботнинг охириги истеъмолчиларида ифодаланadi. Ўзбекистон учун фискал ҳисобот қоидalари молиявий ҳисоботдан кўра кўпроқдир, яъни бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботнинг асосий фойдаланувчилари мамлакат статистика ва солиқ муассасалари ҳисобланади. Ҳолбуки, МҲХСга мувофиқ ҳисобот бериш энг мақбул, оптимал иқтисодий қарорни қабул қилиш учун инвесторлар ва менежерларни тижорат корхонанинг ҳақиқий ҳолати тўғрисида хабардор қилишга қаратилган.

Миллий стандартларни қайта кўриб чиқишни талаб қиладиган сезиларли фарқлар мувофиқлик принципи ҳамда халқаро стандартларда белгиланган мазмуннинг шаклдан устунлиги принциpidан келиб чиқади. Ушбу тамойилларга асосланиб, ҳар қандай иқтисодий операция уни тузиш пайтида корхонанинг балансида, шунингдек унинг моҳиятини энг аниқ акс эттирадиган шаклда акс эттирилиши керак. Бироқ, бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботнинг миллий стандартлари содир бўлган операциянинг моҳиятини мумкин бўлган бузилишига қарамай, битимнинг ҳуқуқий шаклини акс эттиради.

Миллий стандартлар ва молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларида қўлланиладиган принциплар ўртасидаги фарқларнинг аксарияти, асосан, таомиллардаги сезиларли фарқ туфайли эмас, балки Миллий стандартларнинг барча қоидalари амалда қўлланилмаслиги сабабли юзага келади. Масалан, амортизация харажатлари акс эттирилган тақдирда, бухгалтерия ҳисобининг Миллий стандартлари ҳисоб-китобларда амортизацияни ҳисоблаш ва акс эттиришнинг тўрт усулидан бирини қўллашни белгилайди, уларнинг 3 таси моҳиятан 16-МҲХСда ҳам қўлланилади. Бироқ, амалдаги бухгалтерлар Ўзбекистон Солиқ кодексининг кўрсатмаларига асосланиб, ҳисоб-китоблар ва ҳисоботлар учун биринчи усулни, яъни амортизацияни ҳисоблашнинг тўғри чизиқли усули деб аташади, бу эса 16-стандартнинг кўрсатмаларига тўғри келмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ш.М.Мирзиёевнинг «МҲХСга ўтишнинг қўшимча чоратadbирлари тўғрисида»ги 2020 йил 24 февралда ПҚ-4611-сонли Қарори <https://lex.uz/docs/4746047>

2. Генералова Н.В. (2008) Международные стандарты финансовой отчетности. / М.: ТК, Велби, Проспект, 416 с. (Generalova N.V. (2008) International Financial Reporting Standards. / М.: ТК, Welby, Prospect, 416 p.)

3. Ибрагимов А., Умаров З., Ризаев Н., Марпатов М. (2019) Банкларда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари. Дарслик. Т.: «Iqtisod-Moliya» нашриёти, 516 б. (Ibragimov A., Umarov Z., Rizaev N., Marpatov M. (2019) International Financial Reporting Standards in Banks. Textbook. T.: Iqtisod-Moliya Publishing House, 516 p.)

4. Эргашева Ш., Ибрагимов А., Ризаев Н., Ибрагимова И. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари. Ўқув қўлланма. ТДИУ «ТДИУ» нашриёти, 2019 й. - 224 б. (Ergasheva Sh., Ibragimov A., Rizaev N., Ibragimova I. International Financial Reporting Standards. Study guide. TSU "TDIU" publishing house, 2019 - 224 p.)